

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP EFISIENSI PASAR SAHAM SYARIAH (ISSI) DAN IHSG

Analisis Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MF-DFA)

Impact of the COVID-19 Pandemic on the Efficiency of the Sharia Stock Market (ISSI)
and IHSG

A Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MF-DFA) Approach

Muhammad Rizky Syahfie

Original defense: Depok, 2022

Version 1.0 | First public release: Bekasi, 10 June 2025

Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

DOI: 10.5281/zenodo.15628213

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan disrupsi terhadap banyak aspek, tak terkecuali pada pasar saham di Indonesia. Penelitian ini menganalisis perubahan efisiensi terhadap pasar saham di Indonesia pada periode sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi Covid-19 hingga periode keluarnya Indonesia dari resesi ekonomi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode *Multifractal De-trended Fluctuation Analysis* (MF-DFA) untuk memberikan informasi terkait efisiensi pasar dengan lebih akurat, dikarenakan bentuk natural pasar saham yang bersifat multifraktal. Temuan utama dari penelitian ini pertama adalah, indeks saham ISSI dan IHSG memiliki karakteristik multifraktal. Kedua, pandemi dan resesi ekonomi Covid-19 berdampak terhadap efisiensi indeks saham ISSI dan IHSG. ISSI memiliki efisiensi yang lebih baik dibanding IHSG pada masa pra-pandemi dan resesi ekonomi Covid-19, dan sebaliknya pada masa pasca resesi ekonomi. Ketiga, dari keseluruhan periode penelitian, indeks saham ISSI dan IHSG bersifat *weak-form efficient*.

Kata kunci : Efisiensi pasar, *Efficient Market Hypothesis* (EMH), Multifraktal, ISSI, IHSG, Korelasi

ABSTRACT

Covid-19 pandemic has made a major disruption to the world, including the stock market in Indonesia. This research is showing evidence towards the change of market efficiency during pre-Covid-19 pandemic and recession until Indonesia has exited the economic recession in 2021. This research is using Multifractal De-trended Fluctuation Analysis (MF-DFA) to capture the accurate information related to market efficiency, as the stock market exhibits multifractal characteristics. This research has three main findings. First, ISSI and IHSG exhibits multifractal characteristics. Second, the Covid-19 pandemic and recession impacted the efficiency of ISSI and IHSG. ISSI behaves more efficiently than IHSG on the pre-Covid-19 pandemic and recession period, meanwhile IHSG behave more efficiently than ISSI on the post-Covid-19 recession period. Third, on overall, ISSI and IHSG still considered as weak-form efficient.

Keywords: Market efficiency, Efficient Market Hypothesis (EMH), Multifractal, ISSI, IHSG

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar modal sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perekonomian di Indonesia. Pasar modal di Indonesia sudah melalui sejarah yang cukup Panjang. Pasar modal di Indonesia pertama kali dibuka pada tahun 1912 di kota Batavia, yaitu Jakarta pada masa modern. Pasar modal pada saat itu didirikan oleh pemerintahan colonial Belanda demi kepentingan ekonomi negaranya. Seiring berjalannya waktu, pasar modal di Indonesia banyak mengalami kevakuman akibat instabilitas politik pada masa perang dunia, hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia dan pasca kemerdekaan. Hingga kemudian, pasar modal di Indonesia dapat berdiri dengan stabil sampai hari ini sejak beroperasi Kembali pada tahun 1977 dan semakin berkembang baik dalam instrument maupun penggunaan teknologinya.

Sejak awal beroperasi Kembali pada tahun 1977 hingga tahun 1987, pasar modal di Indonesia masih cukup lesu aktivitasnya (BEI, 2021). Jumlah emiten yang terdaftar baru sejumlah 24 emiten. Hal ini dikarenakan beberapa hal, seperti regulasi yang sangat tertutup bagi investor asing dan mekanisme penawaran umum yang rumit bagi calon emiten. Hingga akhirnya pengesahan regulasi terkait kemudahan investor asing untuk masuk dan juga kemudahan penawaran umum bagi calon emiten, memiliki dampak yang signifikan bagi bursa efek di Indonesia. Bursa efek terus mengalami peningkatan aktivitas dan jumlah emitennya. Hingga per Agustus 2021, telah terdaftar sebanyak 740 emiten di bursa (CNBC, 2021)

Setelah berdiri sejak lama, pasar modal di Indonesia memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai perusahaan dari berbagai sektor dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sarana dalam mencari pendanaan. Hal ini tentu memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian negara. Roda perekonomian dapat terus berputar dikarenakan adanya perusahaan yang beroperasi dengan modal yang dihimpun dari para investor.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia, jumlah investor terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dimiliki PT. Bursa Efek Indonesia (2021), sepanjang tahun 2020 dan 2021 Indonesia memiliki pertumbuhan jumlah investor pasar modal yang sangat signifikan. Tercatat pada akhir tahun 2019 terdapat 2,48 juta investor, kemudian meningkat sebesar 56% pada akhir tahun 2020 menjadi 3,88 juta investor dan meningkat Kembali sebesar 71,39% pada bulan Oktober 2021 menjadi 6,65 juta investor (CNBC, 2021). Komposisi demografis dari investor pasar modal di Indonesia mayoritas berasal dari kalangan generasi milenial, yang berusia dibawah 40 tahun, dengan porsi 81,02%. Pertumbuhan yang signifikan tersebut merupakan salah satu dampak dari adanya perilaku *herding behaviour* oleh investor pada masa pandemi Covid-19 (Wu et al, 2020).

Pandemi ini sudah terjadi sejak awal tahun 2020 dan masih berlangsung hingga penelitian ini ditulis. Dengan adanya pandemi ini, dilakukan kebijakan pembatasan sosial antar masyarakat untuk mencegah penularan penyakit. Kebijakan ini menimbulkan resesi ekonomi secara instan karena berkurangnya kegiatan masyarakat dan berdampak kepada seluruh sektor, baik sektor riil maupun keuangan. Pandemi ini mengubah krisis Kesehatan menjadi sebuah krisis ekonomi global dalam waktu yang relatif singkat.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, pasar modal terutama saham kerap menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat muslim. Saham kerap dikaitkan dengan berbagai larangan muamalah yang mengandung *riba*, *gharar* dan *maysir*. Hingga

akhirnya pada tahun 2011, MUI merilis fatwa Nomor: B-370/DSN- MUI/X/2011 tentang Penjelasan DSN-MUI atas penggunaan Total Asset sebagai Pengganti Total Ekuitas dalam Kriteria Rasio Keuangan Saham Syariah yang menyatakan bahwa saham merupakan instrument yang halal apabila mengikuti beberapa persyaratan. Syarat utama dari sebuah emiten agar sahamnya dapat dikategorikan sebagai saham syariah diharuskan melewati proses *business screening* dan *financial screening*. *Business screening* meliputi seleksi atas aktivitas bisnis yang tidak termasuk *riba*, *gharar*, *maysir*, dan bidang lain yang dilarang oleh syariah, kemudian *financial screening* meliputi batasan maksimum untuk utang berbasis *riba* dan penghasilan dari *riba*. Dengan demikian, pihak pengelola bursa efek turut menerbitkan daftar efek syariah yang berdasarkan pada fatwa dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh MUI.

Dalam investasi saham, salah satu hal yang menarik adalah investor menentukan sendiri keputusan investasinya. Dengan kondisi demikian, pasar saham termasuk ke dalam *direct finance*, di mana pihak investor atau *lender* (pemberi pinjaman) langsung menempatkan dana surplusnya kepada pihak *borrower* (peminjam) yang merupakan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian, salah satu aspek penting dalam berinvestasi saham adalah adanya akses terhadap informasi. Informasi dalam investasi saham sangat berkaitan dengan efisiensi pasar. Semakin efisien sebuah pasar, maka dapat dikatakan harga yang tercipta dari pasar tersebut mencerminkan seluruh informasi yang ada, baik berupa informasi historis (harga), informasi public, hingga informasi privat. Hipotesis yang dikemukakan oleh Fama tersebut dikenal sebagai *Efficient Market Hypothesis* (EMH).

Dalam hal efisiensi pasar, saham syariah juga dapat menjadi bahasan yang sangat menarik mengingat istilah saham syariah merupakan istilah yang baru muncul tidak lama ini di Indonesia. Selain itu, saham syariah tentu semakin menarik untuk dibahas karena istilah saham syariah tentu akan mempersempit portofolio yang dapat dimiliki oleh seorang investor dalam berinvestasi dikarenakan adanya sebagian saham yang tidak lolos seleksi saham syariah. Dengan demikian, saham syariah seakan-akan kontradiktif terhadap apa yang telah diutarakan dalam teori portofolio modern yang menyatakan bahwa diversifikasi saham penting untuk meminimalkan risiko idiosinkratik. Sehingga tentu akan memunculkan pertanyaan untuk mengetahui apakah sebenarnya saham syariah layak untuk diinvestasikan atau tidak.

Dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut, saham syariah memiliki suatu kelebihan jika dibanding dengan saham non-syariah, yaitu terkait dengan efisiensi pasar. Saham syariah sebagaimana dalam penelitian Ali et al (2018) yang menemukan bukti bahwa saham syariah lebih efisien dibandingkan saham non-syariah. Artinya, pada saham syariah, harga akan lebih cepat disesuaikan oleh pasar terhadap informasi baru. Pada penelitian tersebut, Ali et al (2018) menyatakan bahwa efisiensi pasar yang dimiliki oleh pasar saham syariah disebabkan oleh faktor natural seperti tata Kelola perusahaan dan pengungkapan yang lebih baik jika dibandingkan dengan pasar saham konvensional. Hal lain yang terdapat pada pasar saham syariah antara lain adalah minimnya aktivitas spekulasi sehingga cenderung lebih aman. Faktor *low leverage* juga menjadi salah satu faktor yang memberi kontribusi terhadap efisiensi saham yang lebih baik pada saham syariah (Alam et al, 2016).

Pasar saham yang efisien dan transparan tentu akan memberikan iklim investasi yang lebih baik bagi investor. Dalam kondisi perekonomian yang baik, investor tentu akan merasa lebih optimis untuk berinvestasi. Namun, pada saat krisis ekonomi, investasi saham tentu mengakibatkan investor untuk berpikir lebih dalam untuk mengalokasikan dananya di saat yang penuh dengan ketidakpastian. Di lain sisi, juga terdapat kelompok investor yang berani mengambil kesempatan dengan adanya kondisi demikian. Ketika harga saham perusahaan-perusahaan saat krisis menjadi lebih rendah dibandingkan dengan kondisi ekonomi sedang

normal, Sebagian investor justru berharap akan adanya potensi keuntungan pada portofolionya yang akan terjadi Ketika perekonomian sudah Kembali membaik. Oleh karena itu, informasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam setiap kondisi perekonomian, baik dalam krisis maupun tidak. Berdasarkan Lim et al (2008, dikutip oleh Choi, 2021), krisis ekonomi memiliki pengaruh pada efisiensi pasar saham. Sehingga, pada saat terjadi sebuah krisis ekonomi, efisiensi pasar saham dapat berubah baik menjadi lebih efisien atau lebih inefisien. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya risiko yang berubah saat terjadi sebuah krisis. Sedangkan menurut Lim et al (2008), Jin (2016) dan Anagnostidis et al (2016), krisis keuangan menyebabkan efisiensi pasar menjadi memburuk.

Setahun sebelum munculnya Covid-19, dunia memang sedang mengalami stagnasi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Masih banyak perdebatan mengenai penyebab dari stagnasi ini, diantaranya karena isu likuiditas atau isu geopolitik seperti keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang memiliki dampak terhadap banyak perekonomian negara-negara lain (IMF, 2020).

Stagnasi ekonomi tersebut tentu menjadi semakin parah Ketika Covid-19 menyebar ke banyak negara di dunia. Krisis ekonomi yang terjadi juga semakin memarah karena adanya perang harga minyak bumi antara Saudi Arabia dan Rusia. Perang harga tersebut diakibatkan oleh rendahnya permintaan minyak bumi yang diakibatkan oleh rendahnya permintaan bahan bakar pesawat karena adanya kebijakan lockdown dan pembatasan kegiatan masyarakat oleh banyak negara di dunia. Dikarenakan menurun drastisnya permintaan minyak bumi, organisasi pengekspor minyak dunia, OPEC, melakukan kesepakatan untuk menurunkan produksi minyak bumi untuk menjaga kestabilan harga minyak bumi di level yang wajar. Namun, Rusia menolak kesepakatan tersebut sehingga harga minyak bumi terus merosot bahkan hingga di level negative pada bulan April 2020. Dengan adanya isu perang dagang ini, krisis ekonomi semakin mencapai puncaknya dan menimbulkan runtuhnya pasar saham global tahun 2020.

Runtuhnya pasar saham global tahun 2020 disebabkan oleh kepanikan investor di seluruh dunia untuk menjual saham-saham yang dimilikinya dikarenakan oleh banyaknya isu buruk terkait perekonomian dunia saat itu. Dengan kondisi tersebut, rata-rata harga saham dunia mengalami penurunan sebesar 40% hingga 50% dalam sekejap. Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini merupakan yang terburuk setelah terjadinya Great Depression pada tahun 1929 lalu.

Dampak perekonomian yang ditimbulkan Covid-19 berimbas pada perekonomian dari berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Amerika Serikat, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, pada bulan Maret 2020 kehilangan 16 juta lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan tingkat pengangguran menjadi 14,7%, yang merupakan level tertinggi sejak tahun 1941. PDB Amerika Serikat juga bertumbuh sebesar -3,5% selama tahun 2020, lebih buruk daripada tahun 2009 dimana sedang terjadi krisis keuangan global yang berada pada level -2,5%. Negara Amerika Latin juga mengalami penurunan PDB yang sangat signifikan, dengan rata-rata sebesar -9,1%. Venezuela mengalami penurunan PDB yang paling buruk dari negara Amerika Latin lainnya, yaitu pada level -26%. Di Indonesia sendiri, PDB mengalami penurunan sebesar -2,1% dari tahun sebelumnya (BBC, 2020).

Motivasi utama penulis untuk melakukan penelitian ini antara lain adalah pentingnya efisiensi pasar dalam berinvestasi. Efisiensi pasar tentu memiliki pengaruh yang signifikan bagi investor, regulator, hingga akademisi. Pasar saham yang efisien akan memberikan alokasi asset dan manajemen risiko portfolio yang lebih baik dibandingkan pasar yang inefisien. Pasar yang

efisien tersebut dapat berfungsi sebagai sarana dalam melakukan distribusi kekayaan, sehingga akan berdampak pada roda perekonomian negara yang lebih baik. Selain itu, penulis juga memiliki ketertarikan terkait perubahan efisiensi indeks saham ISSI dan IHSG setelah melewati beberapa kejadian ekstrem seperti pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi Covid-19. Dengan demikian, penelitian ini penulis harap dapat memberikan pembelajaran penting yang dapat diambil setelah terjadinya kejadian-kejadian penting seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, agar dapat bermanfaat di kemudian hari. Selain itu, ekonomi Islam di Indonesia yang masih relative baru, masih memiliki cakupan penelitian yang sangat luas.

Penelitian ini menggunakan metode yang berbasis multifraktal. Multifraktal merupakan sebuah istilah yang diusul oleh Benoit Mandelbrot yang merupakan mentor akademis Fama dalam penyusunan *Efficient Market Hypothesis*. Multifraktal merupakan salah satu bentuk dari model fraktal, yaitu model yang memiliki sifat *scaling* atau pengskalaan yang bersifat *self-similar*, yang akan dijelaskan secara lebih spesifik pada Bab III. Mandelbrot (1997) menyatakan bahwa sebagian besar pasar keuangan, termasuk pasar saham merupakan salah satu contoh model multifraktal dikarenakan oleh karakteristiknya yang berupa *fat tail distribution*, *volatility clustering*, dan *multi-scaling*.

Dengan adanya karakteristik yang demikian, maka menurut Mandelbrot (1997), pengujian efisiensi pasar saham akan lebih reliabel jika menggunakan metode berbasis multifraktal. Menurutnya, metode-metode seperti ARCH, GARCH, ARMA, ARIMA, dan lainnya dianggap kurang relevan dikarenakan masih memiliki asumsi bahwa harga dan return pada pasar saham tidak memiliki karakteristik *scaling*, dikarenakan tidak adanya fitur dari metodenya yang dapat menangkan karakteristik tersebut.

Dalam sepengetahuan penulis, baru ada sedikit literatur yang meneliti efisiensi pasar pada indeks saham syariah dan non-syariah di masa pandemi Covid-19 maupun resesi ekonomi Covid-19. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang meneliti pengaruh Covid-19 dan resesi ekonomi Covid-19 terhadap efisiensi pasar saham syariah (ISSI) dan non-syariah (IHSG) pada masa pra-pandemi Covid-19 di Indonesia hingga masa pasca resesi ekonomi Covid-19, terutama dengan menggunakan metode *Multifractal De-trended Fluctuation Analysis* (MF-DFA) yang dianggap sebagai salah satu metode yang cukup akurat untuk menggambarkan efisiensi pasar saham (Mensi et al, 2018). Penulis juga ingin membuktikan multifraktalitas pada pasar saham di Indonesia, dengan tujuan pemodelan efisiensi saham yang lebih baik kedepannya. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia investasi di Indonesia. Terutama dalam rangka mengembangkan penelitian ini menjadi lebih dalam dan lebih baik kedepannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan pada sub-bab sebelumnya, informasi memiliki peran yang sangat krusial dalam investasi saham. Informasi berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi investor. Kemudian, menurut Fama (1970), ketersediaan informasi yang tersedia bagi investor juga memiliki kaitan yang sangat erat terhadap harga dari suatu saham. Semakin cepat penyesuaian harga setelah adanya informasi baru, menandakan bahwa sebuah pasar semakin efisien.

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti perubahan tingkat efisiensi indeks saham ISSI dan IHSG dari tahun 2014 hingga masa pasca resesi ekonomi Covid-19. Dengan demikian, diharapkan dapat terlihat perubahan efisiensi dari indeks tersebut dari waktu ke waktu,

terutama saat awal masuknya Covid-19 di Indonesia, hingga saat terjadi resesi ekonomi dan pasca resesi ekonomi. Sehingga, dapat terlihat apakah pandemic Covid-19 dan resesi ekonomi Covid-19 memiliki pengaruh terhadap efisiensi pasar indeks saham ISSI dan IHSG dan dapat disimpulkan apakah keduanya merupakan *weak-form efficient* atau tidak. Penulis akan melakukan analisis dengan metode *Multifractal De-trended Fluctuation Analysis* (MF-DFA), sebagaimana merupakan metode yang dianggap dapat menggambarkan kondisi pasar saham yang lebih akurat, sebagaimana pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan metode ini, penulis juga akan membuktikan ada atau tidaknya sifat multifraktal pada indeks saham ISSI dan IHSG.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah indeks saham ISSI dan IHSG memiliki sifat multifraktal?
2. Apakah pandemi dan resesi ekonomi Covid-19 mempengaruhi tingkat efisiensi pasar indeks saham ISSI dan IHSG?
3. Apakah indeks saham ISSI dan IHSG termasuk *weak-form efficient* pada masa pandemi dan resesi ekonomi Covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana pada sub-bab sebelumnya, berikut tujuan dari penelitian yang dilakukan:

1. Untuk membuktikan sifat multifraktalitas pada saham syariah dan non-syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh pandemi dan resesi ekonomi Covid-19 terhadap tingkat efisiensi pasar pada indeks saham ISSI dan IHSG
3. Untuk mengetahui apakah indeks saham ISSI dan IHSG termasuk *weak-form efficient* ketika masa pandemi dan resesi ekonomi Covid-19

1.4. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan nantinya diharapkan akan memberikan kontribusi bagi:

1. Bagi investor, diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengambil keputusan dan strategi dalam berinvestasi.
2. Pembuat kebijakan, diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan atau referensi dalam melakukan pembuatan kebijakan pasar modal.
3. Bagi peneliti atau akademisi, diharapkan dapat digunakan sebagai bukti dan dasar untuk pengembangan penelitian yang lebih lanjut.

1.5. Sistematika Penulisan

Alur penulisan penelitian disajikan dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. BAB 1: Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB 2: Tinjauan Literatur

Membahas teori dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pendukung argument penelitian yang dipakai oleh penulis.

3. BAB 3: Metodologi Penelitian

Menjelaskan dasar pemilihan sampel, pengumpulan data, model penelitian, metode analisis data dan alur penelitian.

4. BAB 4: Analisis dan Pembahasan

Menjelaskan terkait analisis terhadap penelitian yang dilakukan menggunakan teori dan metodologi yang dipakai.

5. BAB 5: Kesimpulan dan Saran

Menggambarkan hasil penelitian secara garis besar serta memberikan saran terkait hasil penelitian.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pasar Keuangan

Menurut Mishkin & Eakins (2018), pasar keuangan merupakan sebuah pasar dimana terjadinya proses perpindahan dana dari pihak yang memiliki dana lebih (*lender*), kepada pihak yang kekurangan dana (*borrower*). Motif yang dilakukan dalam proses ini tentunya adalah harapan untuk mendapatkan keuntungan melalui investasi pada pasar keuangan.

Terdapat dua jenis proses perpindahan dana, yaitu *direct finance* dan *indirect finance*. *Direct finance* merupakan proses dimana pihak *borrower* langsung mendapatkan dana dari pihak *lender* melalui pasar keuangan dengan menjual sekuritas, atau yang disebut juga dengan instrumen keuangan. Instrumen keuangan tersebut berfungsi sebagai bukti yang akan menjadi klaim pihak *lender* atas asset ataupun pendapatan di masa yang akan datang dari pihak *borrower*. Sedangkan *indirect finance* merupakan proses perpindahan dana dari *lender* kepada *borrower*, namun dengan adanya Lembaga keuangan sebagai perantara antara kedua pihak tersebut. Lembaga keuangan tersebut dapat berupa perbankan, asuransi, manajer investasi, dan lainnya. Dalam *indirect finance*, lembaga keuangan melakukan proses pemindahan dana dari pihak *lender* kepada pihak *borrower* sebagaimana yang terjadi dalam *direct finance*.

Perbedaan yang utama antara *direct finance* dan *indirect finance* adalah pada pengambilan keputusan investasi. Dalam *direct finance*, pihak *lender* dapat memutuskan langsung ingin melakukan pengalokasian dana yang dimilikinya dengan jumlah dan tujuan sesuai dengan keinginannya sendiri. Informasi menjadi aspek penting dalam pengambilan keputusan investasi dalam *direct finance*. Dengan adanya informasi, pihak *lender* dapat menentukan keputusan investasinya yang akan menghasilkan return sesuai dengan ekspektasinya.

Sedangkan dalam *indirect finance*, pihak *lender* menguasai sepenuhnya kepada Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara untuk menentukan alokasi dananya. Namun, dalam kedua proses perpindahan dana tersebut akan selalu dibutuhkan instrumen keuangan sebagai sarana dalam berinvestasi. Instrumen keuangan yang terdapat dalam pasar keuangan antara lain saham, obligasi, dan instrumen derivative lainnya.

2.1.1 Pasar Modal

Pasar modal berdasarkan O'Sullivan & Sheffrin (2003) merupakan sebuah pasar keuangan dimana instrumen keuangan berbasis utang jangka panjang ataupun berbasis modal diperjualbelikan. Instrumen berbasis utang Jangka Panjang merupakan instrumen berupa obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan yang memiliki waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Instrumen berbasis modal dalam pasar ini merupakan instrumen keuangan berupa saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Pasar modal berfungsi sebagai alternatif dalam akses terhadap instrumen investasi bagi investor dan juga sebagai alternatif pembiayaan dari pihak perusahaan. Dengan adanya pasar modal, perusahaan dapat memperoleh kesempatan pembiayaan tanpa harus melalui perbankan. Kemudian, calon investor juga dapat menambah diversifikasi portofolio investasinya, sehingga dapat meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan *return* sesuai yang diinginkan.

Pasar modal di Indonesia yang dahulu dikelola oleh Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, sekarang dikelola secara tunggal oleh Bursa Efek Indonesia. Kemudian,

pengawasan pasar modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dahulu dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

2.1.2 Pasar Saham

Pasar saham merupakan cabang dari pasar modal dimana transaksi jual beli saham dilakukan. Dalam pasar ini, tidak terdapat transaksi berupa instrument lain seperti obligasi. Namun, instrument turunannya seperti waran juga dapat diperjualbelikan pada pasar ini. Darmadji & Hendy (2001) mendefinisikan Saham sebagai sebuah instrumen keuangan yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan seseorang dari sebuah perusahaan. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki oleh seseorang maka semakin besar pula hak seseorang tersebut pada perusahaan tersebut.

Dalam pasar saham, tidak semua saham perusahaan dapat diperjualbelikan. Saham yang dapat diperjualbelikan merupakan saham yang diterbitkan oleh perusahaan public. Perusahaan public merupakan perusahaan yang sudah melakukan proses Penawaran Umum Perdana atau yang lebih dikenal dengan *Initial Public Offering* (IPO). Dengan melakukan proses tersebut, maka perusahaan menjual Sebagian saham miliknya kepada masyarakat atau public. Porsi kepemilikan yang dijual kepada public biasanya berkisar antara 10-30% dari kepemilikan total. Dengan memanfaatkan proses penawaran umum, perusahaan dapat mendapatkan alternatif pendanaan tanpa ikatan untuk mengembalikan dana tersebut seperti utang, dan tanpa adanya bunga.

Peran-peran yang dimiliki oleh pasar saham adalah sebagai indicator perubahan kegiatan bisnis dan risiko pasar yang berdampak pada perekonomian negara secara makro. Pasar saham yang aktif dan bergejolak biasanya dapat dikatakan sebagai indicator bahwa perekonomian negara secara makro sedang berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika perekonomian sedang lesu, maka dapat dikaitkan dengan performa pasar saham yang cenderung searah.

2.2. Saham Syariah

Saham syariah secara praktisnya merupakan saham yang sama pada umumnya, namun merupakan saham yang diterbitkan oleh emiten yang sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah melalui tahap *business screening* dan *financial screening* oleh Otoritas Jasa Keuangan merujuk pada fatwa DSN MUI. Ketentuan dan persyaratan tersebut yang tertuang pada Keputusan Bapepam-LK No: KEP-208/BL/2012 adalah sebagai berikut:

1. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha seperti perjudian dan sejenisnya, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko, perdagangan barang yang diharamkan, dan melakukan transaksi suap.
2. Total utang berbasis bunga yang dimiliki emiten hanya boleh maksimal sebesar 45% dari total aset.
3. Total pendapatan berbasis bunga dan pendapatan non-halal lainnya tidak melebihi 10% dari total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain.

Saham syariah, menurut Ali et al (2018) memiliki perilaku yang lebih efisien jika dibandingkan dengan saham non-syariah. Artinya, saham syariah memiliki kecepatan yang lebih cepat dalam hal penyesuaian harga atas informasi baru yang diumumkan atau diungkapkan perusahaan, jika dibandingkan dengan saham yang non-syariah. Hal yang menyebabkan fenomena tersebut antara lain adalah tata Kelola dan pengungkapan yang

dilakukan perusahaan dengan saham syariah berada pada level yang lebih baik dibandingkan perusahaan dengan saham non-syariah.

2.3 Efficient Market Hypothesis

Efficient Market Hypothesis merupakan sebuah hipotesis yang diajukan oleh Fama (1970), yang menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara harga dari sebuah saham dan informasi terkait saham perusahaan tersebut. Menurut Fama, harga saham suatu perusahaan akan mencerminkan segala informasi historis dari kondisi perusahaan tersebut. Hipotesis yang diusulkan oleh Fama tersebut bertujuan untuk melihat seberapa cepat informasi yang terdapat pada pasar saham dapat diserap dan tercermin pada harga sahamnya. Semakin efisien suatu pasar, maka akan semakin cepat harga saham akan menyesuaikan terhadap informasi yang baru. Sebaliknya, semakin tidak efisien suatu pasar, maka akan semakin lambat harga saham akan menyesuaikan terhadap informasi yang baru. Hipotesis ini juga menyatakan bahwa dalam pasar yang efisien tidak akan ada investor yang dapat mengalahkan performa pasar, dalam konteks mendapatkan *abnormal return*, meski menggunakan metode analisis yang sangat komprehensif dan mendetail. Oleh karena itu, untuk mendapatkan abnormal return maka dibutuhkan informasi terkait perusahaan.

Terdapat tiga bentuk pengujian efisiensi pasar yang diusulkan oleh Fama, yaitu:

1. *Weak Form*, merupakan bentuk pasar dimana harga dari sebuah sekuritas tidak merefleksikan informasi apapun selain harga historisnya. Dalam bentuk ini, pasar yang efisien dapat diprediksi dengan informasi berupa harga historisnya. Sedangkan pasar yang tidak efisien akan mengikuti *Random Walk Hypothesis* karena harga berubah tanpa pola tertentu.
2. *Semi-strong Form*, merupakan bentuk pasar dimana harga dari sebuah sekuritas selain merefleksikan harga historisnya, juga merefleksikan informasi yang tersedia pada publik, seperti pengumuman pembagian dividen, pengumuman RUPS, hingga pengumuman terkait aksi korporasi lainnya.
3. *Strong Form*, merupakan bentuk pasar dimana investor dapat mengakses seluruh informasi baik berupa privat maupun publik.

Seiring waktu, terdapat banyak sekali peneliti-peneliti yang berkontribusi terhadap pengujian efisiensi saham sebagaimana usulan hipotesis Fama. Sebagian diantara mereka menunjukkan bukti bahwa efisiensi pasar saham adalah relevan, sedangkan sebagian lagi tidak sepatutnya terhadap usulan Fama. Terlepas dari setuju atau tidaknya pada hipotesis Fama, beberapa peneliti menyatakan bahwa untuk mewujudkan pasar yang efisien dengan sempurna merupakan hal yang sangat utopis sehingga hampir tidak mungkin terjadi pada belahan dunia manapun.

Füss (2005) melakukan pengujian terhadap *Random Walk Hypothesis* dan *Efficient Market Hypothesis* pada negara-negara berkembang di Asia dengan pembagian periode sebelum dan sesudah liberalisasi keuangan. Hasil yang didapat oleh Füss pada penelitiannya adalah pasar saham pada masa pra-liberalisasi keuangan tidak mengikuti *Random Walk*, sedangkan pada masa pra-liberalisasi keuangan, pasar saham mulai menjadi efisien pada *weak-form* dan mengikuti *Random Walk*. Sedangkan Kim & Singal (2000), menyatakan bahwa pada waktu pembukaan pasar saham terdapat indikasi peningkatan harga, hingga kemudian pada waktu-waktu setelahnya terdapat penyesuaian harga. Kembali setelah informasi mulai diserap oleh pasar, yang mengakibatkan adanya koreksi harga saham sehingga mencerminkan *expected return* yang menurun. Fenomena ini menurut Kim & Singal merupakan salah satu bukti bahwa

hipotesis yang diajukan Fama benar adanya terkait penyesuaian informasi dan harga saham oleh pasar.

Di sisi lain, Shiller (1981,2003) menyatakan bahwa efisiensi saham bukan merupakan hal yang dapat diteliti begitu saja tanpa memerhatikan faktor lain. Shiller juga mengatakan bahwa investor harus menjauhkan pemikiran terhadap pasar saham yang akan selalu berjalan dengan baik dan perubahan harga selalu dicerminkan oleh informasi yang benar. Sehingga, Shiller menyatakan bahwa pada penelitian-penelitian terkait efisiensi pasar saham kedepannya harus mempertimbangkan kelemahan dari hipotesis yang diajukan Fama, karena hipotesisnya merupakan berdasar dari asumsi pasar saham yang utopis, sehingga dikhawatirkan tidak dapat menggambarkan kondisi pasar saham sebenarnya. Thaler (2016) menyatakan bahwa merupakan hal yang mustahil untuk menguji hipotesis yang diajukan Fama. Bagi Thaler, model matematis tidak akan bisa menggambarkan bagaimana cara kerja pasar sesungguhnya. Pasar saham menurutnya bukan merupakan sesuatu yang dapat dimodelkan dengan asumsi rasional. Salah satu contohnya adalah Ketika terjadi *Black Monday* pada tahun 1987, tepat sehari sebelum harga saham turun 25%, tidak terdapat informasi apapun yang dapat menjelaskan fenomena perubahan harga tersebut. Sedangkan bagi Fama, model memang belum tentu dapat menggambarkan kondisi yang utuh dan akurat, namun tentu diharapkan adanya suatu metode yang setidaknya dapat mendekati hal demikian. Claessens et al (1995) menyatakan bahwa dalam penelitiannya pada pasar saham negara berkembang terdapat anomaly yang menyebabkan adanya rediktabilitas pada pasar saham. Dengan adanya penemuan tersebut, menandakan bahwa adanya penolakan terhadap *efficient market hypothesis* pada negara berkembang.

Dikarenakan munculnya beragam kritik terhadap Fama (1970), maka Fama (1991) merevisi kembali usulan hipotesisnya. Tujuan atas perevisian tersebut adalah untuk membuktikan hipotesis awalnya, namun juga untuk menghindari kesalahpahaman atas hipotesis awalnya. Pada awalnya, Fama (1970) mengutarakan bahwa dalam pasar yang efisien, biaya untuk mengakses informasi adalah selalu nol. Namun, dalam revisi hipotesisnya, Fama (1991) menyatakan bahwa biaya akan informasi akan selalu ada, sehingga dalam kondisi ekstem, hipotesis yang diajukan Fama (1970) adalah salah. Maka dari itu, Fama (1991) melakukan revisi atas usulan hipotesisnya baik dari segi penamaan dan cakupan penelitian sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya menjadi sebagai berikut:

1. *Tests for Return Predictability*. Fama mengganti penamaan sebelumnya menjadi demikian dengan maksud agar cakupan pada penelitiannya menjadi semakin luas, mencakup prediksi return saham dengan variable seperti pendapatan dividen dan suku bunga.
2. *Event Studies*. Fama menggunakan istilah ini dikarenakan adanya hubungan antara pengumuman atau pengungkapan sebuah informasi dari perusahaan kepada public yang dapat diartikan sebagai sebuah peristiwa atau kejadian. Dengan demikian, pengujian terhadap seberapa cepat harga dari sebuah saham akan menyesuaikan berdasar pengumuman informasi akan lebih jelas. Cakupan pengujiannya dalam bentuk ini tidak direvisi oleh Fama.
3. *Test for Private Information*. Pada kategori ini, Fama juga hanya mengganti penamaannya dan tidak mengubah cakupan penelitiannya.

Menurut Cammer pada Bhole et al (2020), faktor – faktor yang mempengaruhi efisiensi pasar saham antara lain:

1. Volume transaksi
2. Jumlah analis terkait saham
3. *Spread bid-ask*

4. Tingkat kepemilikan institusi pada saham
5. Kapitalisasi pasar dari saham
6. Adanya transaksi *short sell*
7. Adanya market maker
8. Korelasi serial pada harga saham
9. Hubungan sebab-akibat antara informasi baru dan perubahan harga saham

2.4 Krisis Keuangan Global

Krisis keuangan menurut Kindleberger & Aliber (2005) merupakan kondisi dimana sebagian asset keuangan mengalami penurunan nilai nominal secara tiba-tiba. Krisis keuangan seringkali menuntun perekonomian ke dalam resesi. Menurut IMF (2009), resesi ekonomi global adalah kondisi dimana terjadinya penurunan PDB perkapita riil dunia yang juga didorong oleh satu atau lebih tujuh indikator makroekonomi global, yaitu: Tingkat produksi industry, tingkat perdagangan, tingkat capital flow, tingkat konsumsi minyak, tingkat pengangguran, tingkat investasi perkapita, dan tingkat konsumsi perkapita. Resesi ekonomi dapat terjadi ketika banyak sektor-sektor ekonomi yang mengalami perlambatan, baik sektor riil maupun keuangan. Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, terdapat beberapa krisis keuangan besar yang melanda dunia, diantaranya:

1. Krisis Minyak 1973, merupakan krisis global yang diakibatkan oleh embargo minyak bumi yang dilakukan oleh negara anggota OPEC, dimulai oleh Saudi Arabia, ketika sedang terjadi perang Arab-Israel. Krisis ini terjadi akibat naiknya harga minyak bumi sebesar hampir 300% dan mengakibatkan fenomena stagflasi, dimana terjadi inflasi pada ekonomi yang melambat.
2. Krisis tahun 1997 atau yang lebih dikenal *Asian Financial Crisis of 1997* merupakan sebuah krisis ekonomi yang disebabkan oleh runtuhnya sektor keuangan di Asia. Krisis ini disebabkan oleh tindakan spekulasi pada pasar mata uang asing dan tingginya utang luar negeri oleh negara-negara Asia, yang saat itu sedang mengalami pasar yang *overoptimistic*. Negara-negara tersebut sedang dalam fase pembangunan besar-besaran yang dibiayai oleh mata uang asing. Namun, proyek yang dibangun tersebut kebanyakan bukan proyek yang memiliki potensi profit yang tinggi sehingga menciptakan *bubble* ekonomi. Krisis ini berawal dari Thailand dan merembet hingga banyak negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam kurun waktu 2 bulan. Krisis ini menyebabkan Thailand harus membuat mata uangnya Thai Baht ke dalam *floating exchange rate* yang sebelumnya merupakan *fixed exchange rate* terhadap Dolar AS.
3. *Great Recession of 2008*, merupakan krisis ekonomi global yang disebabkan oleh *Subprime Mortgage Crisis*, yaitu krisis akibat kondisi bubble pada institusi-institusi keuangan di Amerika Serikat dikarenakan oleh banyaknya gagal bayar pada *Mortgage-backed securities* yang memiliki grade paling rendah dengan return dan risiko paling tinggi. Krisis ini diperkuat oleh adanya interkoneksi antara pasar-pasar dan Lembaga-lembaga keuangan di dunia sehingga mengakibatkan efek domino.
4. Covid-19, merupakan krisis ekonomi yang diakibatkan merebaknya pandemi Covid-19 dari awal tahun 2020. Krisis ini merupakan krisis ekonomi terparah sejak krisis Great Depression, sehingga mengakibatkan seluruh dunia mengalami perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh pembatasan kegiatan sosial manusia hingga penutupan perdagangan antarnegara demi mencegah penularan virus Covid-19. Pada era ini juga terjadi 2020 stock market crash di tanggal 20 Februari 2020, yang merupakan menjadi indikator dimulainya krisis secara signifikan, ketika para investor melakukan aksi jual besar-besaran.

Dengan adanya krisis ekonomi, efisiensi dari sebuah saham akan terus berubah juga. Berdasarkan Lim et al (2008, dikutip oleh Choi, 2021), krisis ekonomi memiliki pengaruh pada efisiensi pasar saham. Sehingga, pada saat terjadi sebuah krisis ekonomi, efisiensi pasar saham dapat berubah baik menjadi lebih efisien atau lebih inefisien. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya risiko yang berubah saat terjadi sebuah krisis.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait efisiensi pasar saham sudah cukup banyak dilakukan namun memiliki objek, rentang waktu, dan kondisi yang variatif dari tiap penelitiannya. Penelitian tentang analisis efisiensi pasar saham Syariah dilakukan oleh Bouoiyour et al (2018) dengan menganalisis pasar saham di negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Penelitian yang dilakukan oleh Bouoiyour et al (2018) juga untuk menganalisis efisiensi pasar saham Syariah pada jangka pendek dan jangka Panjang. Bouoiyour et al menggunakan metode analisis MF-DFA dan DFA dengan melakukan uji Generalized Hurst Exponents untuk membandingkan tingkat efisiensi relatif berdasarkan jangka waktu dan tingkat fluktuasi. Penelitian Bouoiyour et al membuktikan bahwa pasar saham negara maju dan negara berkembang, keduanya memiliki *inefficient form* pada jangka pendek. Kemudian, pasar saham negara berkembang memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dibandingkan pasar saham negara maju. Pada jangka pendek, bursa saham negara maju memiliki perilaku yang persisten dan anti-persisten pada jangka panjangnya. Berlawanan dengan bursa saham negara berkembang yang pada jangka Panjang memiliki perilaku persisten dan anti-persisten pada jangka pendek.

Ali et al (2018) juga melakukan penelitian terkait efisiensi pasar dengan melakukan analisis efisiensi komparatif antara 12 pasang bursa saham Syariah dengan konvensional di negara masing-masing. Penelitian dilakukan dengan metode MF-DFA dan menunjukkan bahwa bursa saham negara maju lebih relative lebih efisien, disusul oleh bursa saham negara BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan). Analisis yang dilakukan Ali et al menunjukkan hampir seluruh bursa saham Syariah diluar Rusia, Jordan dan Pakistan lebih efisien daripada bursa konvensional. Ali et al menemukan bahwa terdapat indikasi bursa saham Syariah dapat lebih efisien dikarenakan oleh peraturan *Sharia-compliant* dan prinsip tata Kelola serta mekanisme pengungkapan yang lebih baik dibandingkan bursa saham konvensional.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Choi (2021) merupakan analisis efisiensi pasar pada 11 sektor di bursa saham Amerika Serikat semasa pandemi Covid-19. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis MF-DFA pada rata-rata return dari 11 sektor saham. Untuk melihat karakteristik efisiensi pasar semasa pandemi Covid-19, Choi juga melakukan pengujian pada masa *Global Financial Crisis* (GFC) tahun 2008. Hasil yang ditemukan diantaranya, rata-rata return menunjukkan perilaku non-persisten dan persisten selama GFC dan pandemi Covid-19. Kedua, pada masing-masing masa krisis, sektor *consumer discretionary* dan *utilities* memiliki tingkat efisiensi tertinggi dan terendah secara berurutan. Kemudian, Choi melakukan klasifikasi terhadap sektor yang memiliki efisiensi pasar yang rendah pada masa GFC dan pandemic Covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini, sebatas sepengetahuan penulis merupakan penelitian pertama yang melakukan analisis perbandingan antara pasar saham konvensional dengan Syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Objek penelitian kali ini adalah indeks IDX30 dan JII, yang akan memberikan gambaran terkait efisiensi 30 saham perusahaan dengan kinerja terbaik dari saham konvensional dan Syariah.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Temuan
Jamal Bouoiyour, Refk Selmi, Mark E. Wohar (2018)	<i>Are Islamic stock markets efficient? A multifractal detrended fluctuation analysis</i>	MF-DFA dengan melakukan uji Generalized Hurst Exponents dan IDM.	Bursa saham negara maju dan negara berkembang, keduanya memiliki <i>inefficient form</i>

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Temuan
		Menggunakan data pasar saham syariah di negara-negara berkembang dan negara-negara maju.	pada jangka pendek. Kemudian, pasar saham negara berkembang memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dibandingkan pasar saham negara maju. Pada jangka pendek, bursa saham negara maju memiliki perilaku yang persisten dan anti-persisten pada jangka panjangnya. Berlawanan dengan bursa saham negara berkembang yang pada jangka Panjang memiliki perilaku persisten dan anti-persisten pada jangka pendek.
Sajid Ali, Syed Jawad Hussain Shahzad, Naveed Raza, Khamis Hamed Al-Yahyaee (2018)	<i>Stock market efficiency: A comparative analysis of Islamic and conventional stock markets</i>	metode MF-DFA	hampir seluruh bursa saham syariah diluar Rusia, Jordan dan Pakistan lebih efisien daripada bursa konvensional. Ali et al menemukan bahwa terdapat indikasi bursa saham syariah dapat lebih efisien dikarenakan oleh peraturan <i>Sharia-compliant</i> dan prinsip tata Kelola serta mekanisme pengungkapan yang

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Temuan
			lebih baik dibandingkan bursa saham konvensional.
Sun-Yong Choi (2021)	<i>Analysis of stock market efficiency during crisis periods in the US stock market: Differences between the global financial crisis and COVID-19 pandemic</i>	Menggunakan metode analisis MF-DFA pada rata-rata return dari 11 sektor saham. Kemudian juga melakukan pengujian yang sama pada masa Global Financial Crisis (GFC) sebagai perbandingan.	Rata-rata return menunjukkan perilaku non-persisten dan persisten selama GFC dan pandemi Covid-19. Kedua, pada masing-masing masa krisis, sektor consumer discretionary dan utilities memiliki tingkat efisiensi tertinggi dan terendah secara berurutan.
Shaista Arshad, Syed Aun R. Rizvi, Gairuzazmi Mat Ghani, Jarita Duasa (2016)	<i>Investigating Stock Market Efficiency: A look at OIC Member Countries</i>	Menguji <i>weak-form efficiency</i> dengan menggunakan metode MF-DFA. Pengujian dilakukan pada pasar saham 11 negara anggota OIC yang memiliki kapitalisasi terbesar. Data yang digunakan berupa harga saham harian.	Penelitian membuktikan bahwa terdapat tren efisiensi yang meningkat pada 11 negara anggota OIC selama periode sampel. Efisiensi pasar juga dapat semakin meningkat meski dalam periode <i>economic bust</i> .

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, saham-saham syariah terbukti lebih efisien dibandingkan dengan saham non-syariah saat masa normal atau pada saat perekonomian tidak sedang dalam krisis. Saham syariah dapat lebih efisien dibandingkan dengan saham non-syariah dikarenakan adanya faktor-faktor yang merupakan bagian dari *sharia compliant* seperti rendahnya tingkat utang, minimnya tindakan spekulatif, hingga tata Kelola, pelaporan dan pengungkapan yang baik.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pemilihan Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan harga harian indeks saham ISSI dan IHSG yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2014 hingga tanggal 10 Desember 2021. Indeks ISSI dipilih sebagai representasi dari saham syariah di Indonesia, dan indeks IHSG dipilih sebagai representasi dari saham non-syariah di Indonesia.

Data harga yang digunakan pada penelitian ini merupakan data harga saham harian pada saat penutupan bursa. Kemudian, data yang sudah dikumpulkan tersebut dibagi lagi menjadi lima kategori periode, seperti pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1: Periodisasi Penelitian

Periode	Rentang Waktu
I	1 Januari 2014 – 30 Desember 2016
II	2 Januari 2017 – 31 Desember 2019
III	1 Januari 2020– 30 Juni 2020
IV	1 Juli 2020 – 30 Juni 2021
V	1 Juli 2021 – 10 Desember 2021

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Pemilihan rentang tanggal tersebut dilakukan berdasar pada kategorisasi berdasarkan dimulainya pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi Covid-19. Periode I dan II merupakan periode dimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi Covid-19, periode III merupakan fase awal pandemi Covid-19, periode IV merupakan resesi ekonomi Covid-19, dan periode V merupakan pasca resesi ekonomi Covid-19. Periode III merupakan gelombang pertama terjadinya Covid-19, sehingga dianggap sebagai fase *shock* pada perekonomian (Iftimie et al, 2021). Pada periode IV, resesi ekonomi Covid-19 dilihat berdasarkan nilai PDB Nominal Republik Indonesia yang bernilai negative sejak 2Q20 hingga 2Q21 baru bernilai positif dan keluar dari resesi ekonomi (BPS, 2021)

Total data yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 2030 data untuk masing-masing indeks yang diteliti

3.2. Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder berupa harga harian indeks saham yang diambil melalui *database* Eikon dari Reuters. Data harga harian tersebut kemudian diolah terlebih dahulu menjadi data berupa *return* logaritmik.

2.4. Metode Analisis Data

Pasar keuangan, termasuk pasar saham, menurut Mandelbrot (1963) dan Cao et al (2018) memiliki pola distribusi yang bersifat fraktal. Fraktal merupakan satu-satunya model yang dapat menjelaskan fenomena yang terjadi pada hal yang berkaitan dengan *chaos theory*, yang merupakan teori multidisiplin tentang pola-pola nonlinear yang iregular dan acak. Fraktal merupakan sebuah pola yang memiliki sifat *self-similarity* jika dilihat pada skala yang

lebih besar hingga ke skala yang lebih kecil. Harga dan return pada pasar saham memiliki sifat demikian dikarenakan harga dan return pada pasar saham dapat dilakukan pengskalaan dalam skala yang besar, dalam hal ini jangka waktu yang Panjang, hingga skala yang lebih kecil, yaitu waktu yang lebih singkat (lihat gambar 3.1). Dalam skala-skala tersebut, harga dari suatu saham memiliki bentuk yang mirip atau *self-similar* baik secara visual maupun secara matematis.

Gambar 3.1: Ilustrasi *Scaling* Pada Harga Saham

Sumber: VoxEU.org

Menurut Mandelbrot (1997), pada sebuah model fraktal, akan memiliki nilai eksponen pengskalaan yang konsisten baik jika dilihat pada skala kecil maupun skala yang lebih besar. Eksponen pengskalaan tersebut dapat dijelaskan melalui nilai H atau Eksponen Hurst. Model dari sistem fraktal, termasuk harga dan return saham mengikuti *self-similar process* yang memenuhi kaidah pengskalaan yang dapat dilihat pada persamaan 3.1.

$$X(ct) = c^H X(t) \quad (3.1)$$

Untuk setiap nilai c dan t yang bersifat independent dan acak, sebuah model akan mengikuti proses *self-similarity* jika memiliki nilai eksponen hurst $H > 0$.

Dari sudut pandang matematis, model fraktal terbagi menjadi dua jenis jika dilihat berdasarkan sifat *scaling exponent*-nya. Jika nilai *scaling exponent* memiliki sifat konstan atau linear, sehingga hanya diperlukan satu nilai *scaling exponent*, maka model tersebut dinamakan unfraktal atau monofraktal. Sedangkan pada model yang lebih kompleks, yaitu model yang tidak cukup hanya dijelaskan oleh satu nilai eksponen dimensi, maka model tersebut dinamakan multifraktal. Pada model multifraktal, nilai *scaling exponent* bersifat non-linear. Harga dan return dari saham, menurut (Mandelbrot 1997, Cao et al 2018) merupakan salah satu bentuk dari model multifraktal. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data berupa monofraktal adalah *De-trended Fluctuation Analysis* (DFA). Sedangkan untuk data multifraktal menggunakan metode *Multifractal De-trended Fluctuation Analysis* (MF-DFA), sebagaimana yang akan digunakan pada penelitian ini.

Harga dan return dari sebuah saham dapat dikategorikan sebagai sistem multifraktal karena adanya karakteristik berupa *fat tail distribution*, *volatility clustering*, dan *multi-scaling*, sehingga harga dan return saham merupakan data non-linear (Cao et al, 2018). Selama ini, penelitian terkait efisiensi saham selalu bergantung pada metode-metode analisis yang memang

dikhususkan pada data linear, seperti ARIMA, ARCH, GARCH, dan lainnya. Dengan demikian, metode-metode penelitian tersebut dikhawatirkan tidak dapat menggambarkan perilaku dan kondisi yang sebenarnya yang terjadi pada pasar saham. Bahkan, Ketika terdapat penemuan bahwa harga dan return saham merupakan komponen multifraktal, metode analisis seperti DFA juga sudah dianggap tidak relevan lagi karena pengkhususannya metode tersebut pada sistem monofraktal. Oleh karenanya, penelitian terkait harga dan return saham diharuskan menggunakan metode penelitian sistem multifraktal agar hasilnya dapat lebih relevan.

Dalam melakukan uji perbandingan efisiensi dari dua bursa saham, salah satu metode yang dapat digunakan adalah *Multifractal Detrended Fluctuation Analysis* (MF-DFA) yang digunakan untuk menganalisis kumpulan data *time series* yang berupa sistem multifraktal. Sistem multifraktal merupakan sebuah sistem yang memiliki sifat tak terhingga dan dapat terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Dalam penelitian ini, harga saham termasuk ke dalam sistem multifraktal karena harga dari suatu saham tidak akan pernah berhenti bergerak dan dapat dipecah ke dalam skala tertentu. Sebagai contoh, harga saham harian merupakan bagian dari harga saham mingguan, kemudian harga saham mingguan merupakan bagian dari harga saham bulanan dan seterusnya. Pemecahan sistem ini dapat berlaku hingga dalam skala terkecil, yaitu harga saham per detik.

Selain penjelasan yang sudah dijabarkan diatas, penggunaan metode MF-DFA pada penelitian ini didasarkan oleh argument bahwa dalam investasi saham, terdapat faktor-faktor seperti volume transaksi, likuiditas, dan lainnya, yang tentu mempengaruhi fluktuasi pada harga saham, yang akan berdampak pada return saham. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dieliminasi dengan menggunakan metode ekonometrik lainnya.

Data yang digunakan adalah data berupa return saham harian yang kemudian diubah ke dalam bentuk return logaritmik agar akurasinya lebih terjamin. Kemudian, data return dikalkulasikan dengan MF-DFA sesuai dengan tahapan yang akan dijelaskan di bawah. Dalam melakukan pengujian, data berupa harga saham harian diolah terlebih dahulu menjadi bentuk return logaritmik harian. Penggunaan data logaritmik mengacu kepada Buoiyour et al (2018) dengan tujuan untuk menyamaratakan satuan dari data yang diteliti dan juga menghilangkan sifat *compounding* pada return saham agar hasilnya menjadi lebih objektif. Sifat *compounding* pada return saham yang ditunjukkan oleh Calvet & Fisher (2002) merupakan hal yang perlu diantisipasi berdasarkan Lux (2003), terutama pada penelitian terkait tingkat korelasi. Tingkat korelasi seringkali tidak muncul pada penelitian dengan data return biasa dan akan muncul pada penelitian dengan data yang menggunakan return logaritmik. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan return biasa untuk mengeliminasi sifat *compounding* pada return saham.

Dengan metode MF-DFA, akan terdapat dua hal yang akan di dapat nantinya, yaitu ada atau tidaknya sistem multifraktal pada data *time series* yang diteliti, kemudian akan didapatkan tingkat efisiensi saham dari masing-masing indeks saham. Ada atau tidaknya multifraktal pada *time series* ditentukan oleh nilai *generalized Hurst exponent* $h(q)$. *Time series* bersifat multifraktal jika nilai $h(q)$ berubah seiring terhadap orde q . Jika nilai $h(q)$ konstan, maka *time series* dapat dikatakan bukan termasuk sistem multifraktal.

Nilai Eksponen Hurst H memberikan informasi mengenai korelasi *time series* dari waktu ke waktu. Nilai H didapatkan dengan melihat nilai $h(q)$ pada orde q ke-2 atau $h(2)$. Nilai $0 < H < 0,5$ merepresentasikan perilaku anti-persisten atau korelasi negative, atau adanya hubungan berbanding terbalik, yaitu setiap perubahan nilai akan mengakibatkan tren yang berlawanan. Sedangkan nilai $0,5 < H < 1$ merepresentasikan perilaku persistence atau korelasi positif, atau adanya hubungan berbanding lurus, yaitu setiap perubahan nilai akan mengakibatkan tren yang

searah. Selanjutnya, $H = 0.5$ menandakan bahwa terdapat Brownian motion yang tidak berkorelasi pada *time series*, atau dalam hal ini, pasar mengikuti *Random Walk Behaviour*.

Kemudian, untuk mendapatkan nilai efisiensi, penelitian ini akan mengacu kepada Bouoiyour et al (2018) yang menggunakan *Market Defficiency Measure* (MDM) menggunakan nilai orde q pada fluktuasi tinggi ($q = +5$) dan orde q pada fluktuasi kecil ($q = -5$). Nantinya, semakin mendekati nol nilai IDM, sebuah pasar dapat dikatakan semakin efisien, sebaliknya, semakin besar nilai IDM, maka sebuah pasar dapat dikatakan semakin tidak efisien.

Berdasarkan Kantelhardt et al. (2002), metode MF-DFA terdiri dari 4 tahap, dengan tahap pertama dan kedua identic dengan metode DFA pada monofraktal.

Tahap 1, diasumsikan $\{x_k, t = 1, \dots, N\}$, merupakan data deret *time series* dengan Panjang N . Kemudian, menentukan profil y_k , dimana \bar{x} merupakan rata-rata dari keseluruhan *time series* dan N adalah panjang deret *time series*.

$$y_k = \sum_{i=1}^k [x_k - (\bar{x})], k = 1, \dots, N \quad (3.2)$$

Keterangan:

- x : Return saham harian
- \bar{x} : rata - rata return saham
- y : profil fungsi return saham
- N : Panjang deret *time series*

Tahap 2, y_k dibagi terhadap $N_s \equiv N/s$, sebuah segmen dengan panjang yang sama dengan s . Nilai s merupakan skala waktu yang dibutuhkan pada penelitian. Kemudian, untuk menghindari miskalkulasi akibat jumlah *time series* yang tidak dapat terbagi oleh segmen dengan panjang s yang diinginkan saat dilakukan kalkulasi terhadap tren local untuk setiap segmennya, maka dilakukan pengulangan proses pembagian segmen yang sama dari ujung yang berlawanan hingga kemudian diperoleh $2N_s$. Proses ini mengacu kepada Bai & Zhu (2010, dikutip oleh Ali, 2018). Kemudian, dari tiap segmen akan dikalkulasikan variansnya.

$$F^2(s, v) = \frac{1}{s} \sum_{i=1}^s \{Y[(v-1)s + i] - m\}^2 \text{ untuk } v = 1, \dots, N_s \quad (3.3)$$

$$F^2(s, v) = \frac{1}{s} \sum_{i=1}^s \{Y[N - (v - N_s)s + i] - m\}^2 \text{ untuk } v = N_s + 1, \dots, 2N_s \quad (3.4)$$

Keterangan:

- $F^2(s, v)$: Varians tiap sub-segmen
- v : sub-segmen *time series* ke-
- m : derajat polinomial
- s : Ukuran Segmen
- N_s : Panjang segmen

Tahap 3, merupakan kalkulasi rata-rata terhadap seluruh segmen untuk mendapatkan fungsi fluktuasi pada orde q .

$$F_q(s) = \left\{ \frac{1}{2N_s} \sum_{v=1}^{2N_s} \left[F^2(s, v)^{\frac{q}{2}} \right] \right\}^{\frac{1}{q}} \quad (3.5)$$

Keterangan:

q : Orde q

$F_q(s)$: Fungsi fluktuasi

Tahap 4, merupakan penentuan skala dari fungsi fluktuasi dengan menguji plot log-log $F_q(s)$ dengan s untuk setiap nilai q , sebagaimana aturan pangkat berikut:

$$F_q(s) \sim s^{h(q)}. \quad (3.6)$$

Keterangan:

$h(q)$: *Generalized Hurst Exponents*

Kemudian, dengan adanya nilai eksponen hurst $h(q)$, maka selanjutnya adalah pengujian MDM sebagaimana persamaan berikut:

$$MDM = \frac{1}{2} (|h(-5) - 0,5| + |h(5) - 0,5|) \quad (3.7)$$

Keterangan:

MDM : Indeks inefisiensi multifraktal3

$h(-5)$: Generalized hurst exponent pada fluktuasi kecil (orde $q = -5$)

$h(5)$: Generalized hurst exponent pada fluktuasi tinggi (orde $q = 5$)

Dari nilai MDM yang sudah diperoleh melalui persamaan di atas, efisiensi pasar saham dapat langsung ditentukan dengan melihat perbandingan nilai MDM.

Pada penelitian menggunakan metode MF-DFA, terdapat nilai skala s yang menjadi parameter input untuk program Matlab. Tabel 4.3 menunjukkan nilai-nilai skala s yang digunakan dari tiap periode penelitian.

Tabel 3.2: Nilai Parameter Skala yang Digunakan pada Penelitian

Periode	Skala yang digunakan
I	[16,20,32,40,60,64,80,100,120,128,140,160,180,200,220,240,256,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440,460,480,500,512,520,540,560,580,600,620,640,660,680,720,740,760,780,781]
II	[16,20,32,40,60,64,80,100,120,128,140,160,180,200,220,240,256,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440,460,480,500,512,520,540,560,580,600,620,640,660,680,720,740,760,780]
III	[16,20,32,40,60,64,80,100,120,128,140,152]
IV	[16,20,32,40,60,64,80,100,120,128,140,160,180,200,220,240,256,260,261]
V	[16,20,32,40,60,64,80,100,116]

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Pada saat melakukan pembagian segmen menjadi $2N_s$, perlu ditentukan lebih dahulu skala s yang akan digunakan pada penelitian sebagai pembagi dari Panjang data. Skala s merupakan parameter jumlah sampel yang akan berada pada tiap segmen yang akan dibagi nanti. Berdasarkan Kandlehardt (2002), skala yang digunakan lebih diutamakan bilangan kelipatan pangkat 2, dikarenakan nantinya akan dilakukan regresi linear berupa *least square fit* dari perhitungan yang ada. Selain angka kelipatan pangkat dua, juga diperbolehkan angka lain namun yang dianggap dapat mencerminkan fenomena yang ada pada penelitian (Ihlen, 2012). Sebagai contoh, pada penelitian ini digunakan skala yang menggunakan bilangan kuadrat dan juga angka yang mencerminkan perilaku return saham pada skala waktu bulanan. Nilai skala yang merepresentasikan waktu bulan adalah angka kelipatan 20, karena diasumsikan terdapat lima hari kerja pada satu bulan yang terdiri dari empat minggu (lihat tabel 4.3). Angka Kelipatan bulan tersebut terus diinput sampai menyentuh batas periode terakhir penelitian, sehingga dapat dilihat perilaku return saham secara menyeluruh pada periode terkait.

Skala minimum pada penelitian ini mengikuti rekomendasi Ihlen (2012) yang menggunakan skala yang dimulai dari 16 untuk pengolahan data dari setiap periode. Pemilihan skala tersebut menurut Ihlen (2012) merupakan skala yang minim akan bias, dikarenakan dalam perhitungan root mean square atau nilai efektif segmen dibutuhkan jumlah data sampel dari tiap segmen minimal 10 data dan 16 merupakan bilangan kuadrat yang paling mendekati, sehingga hasilnya akan menjadi lebih reliabel. Dengan demikian, skala 16 merupakan skala terkecil dan skala terbesar yang dipakai bergantung dari setiap jumlah data pada periode penelitian.

Setelah menentukan nilai dari skala-skala yang akan digunakan, maka data kumulatif series return saham akan secara otomatis terbagi ke dalam segmen dengan Panjang yang sama dengan jumlah sampel yang sama. Dengan demikian, akan didapatkan sub-segmen v dari masing-masing segmen dengan Panjang $2N_s$. Melalui segmen $2N_s$, akan dicari nilai tren lokal dengan menggunakan *least square fit*. Kemudian, dilakukan estimasi varians dari tiap sub-segmen v sekaligus melakukan proses detrending atau menghilangkan tren dari *time series* dengan cara mengurangi polynomial m seperti pada persamaan 3.4. Angka polynomial yang dipakai pada penelitian ini adalah $m = 1$. Setelah itu, seperti pada persamaan 3.5, dilakukan perhitungan rata-rata dari setiap segmen untuk mendapatkan fungsi fluktuasi pada orde ke $-q$. Berdasarkan Buoiyour et al (2018), penelitian ini menggunakan nilai $-5 < q < 5$. Kemudian, nilai *scaling exponent* berupa *generalized hurst exponent* $h(q)$ akan diperoleh dari persamaan 5, dengan menggunakan persamaan logaritma.

3.4. Alur Penelitian

Gambar 3.2: Alur Penelitian

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Proses penelitian ini dimulai dari pengumpulan data yang berbentuk *time series*. Data yang sudah dikumpul tersebut kemudian diolah terlebih dahulu dalam program Microsoft Excel. Kemudian, data yang sudah diolah dapat dimasukkan pada program Matlab untuk dikalkulasi hingga mendapatkan nilai output berupa Hurst Exponent. Nilai Hurst Exponent tersebut kemudian digunakan dalam melakukan perhitungan nilai MDM. Dari nilai MDM tersebut, dapat dilakukan perbandingan terhadap objek penelitian sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Linda (2012), merupakan metode statistik untuk menyusun, merangkum, dan menyajikan data dalam bentuk yang informatif. Statistic deskriptif dapat menunjukkan persebaran data yang diolah dengan melihat nilai minimum, maksimum, rata-rata, kuantil, standar deviasi, hingga kurtosis dan *skewness*. Tabel 4.1 merupakan *summary statistic* dari return logartimik pada indeks saham ISSI dan IHSG pada tiap periode yang sudah dibagi pada penjelasan bab sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar 4.1, Periode I dan II menunjukkan periode pra-Covid-19 sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 yang dibagi menjadi tahun 2014 – 2016 (hari ke 1-782) dan 2017 – 2019 (hari ke 783-1565) secara berurutan. Kemudian, periode III (hari ke 1606-1693) merupakan periode gelombang pertama Covid-19 di Indonesia, sedangkan periode IV (hari ke 1694-1955) dan V (hari ke 1956-2073) menunjukkan periode ketika terjadi resesi ekonomi karena Covid-19 dan pasca resesi ekonomi.

Gambar 4.1: Return Indeks Saham ISSI dan IHSG Periode I – V

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Sebagaimana ditunjukkan gambar 4.1, secara keseluruhan return ISSI memiliki volatilitas yang sedikit lebih rendah dibandingkan IHSG. Kemudian, pada periode I dan II, return dari kedua pasar saham relatif lebih stabil dibandingkan saat periode III, IV, dan V. Terutama saat periode III, return dari kedua pasar saham mengalami volatilitas yang ekstrim, yang secara waktunya persis bersamaan dengan masuknya Covid-19 di Indonesia pertama kali. Pada periode IV, kedua pasar saham juga mengalami volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan periode lainnya, setelah periode III. Periode tersebut merupakan masa dimana terjadinya resesi ekonomi Covid-19 di Indonesia. Sedangkan pada periode V, merupakan masa pasca resesi

ekonomi Covid-19, tingkat volatilitas dari kedua pasar saham kembali semakin menurun seperti pada masa pra-Covid-19, terutama pada periode II.

Berikutnya, tabel 4.1 menjelaskan tentang statistik deskriptif terdiri dari nilai minimum, maksimum, mean, standar deviasi dan kuantil (5%, 25%, 50%, dan 75%) dari kedua pasar saham pada periode I hingga periode V. Mean merupakan salah satu *measures of central location* yang bertujuan untuk melihat tipikal yang mendeskripsikan data. Sementara itu, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi, merupakan *measures of dispersion* yang melihat persebaran data serta melihat pergerakan dari titik pusat data. Sedangkan kuantil merupakan *measures of location* yang berfungsi melihat letak data dari suatu dataset (Linda et al, 2012)

Tabel 4.1: Statistik Deskriptif Return Saham Indeks Saham ISSI dan IHSG Periode I – V

Periode	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi	Kuantil			
					.05	.25	.50	.75
ISSI								
I	-.0192	.0194	.000100	.00421	-.0067	-.0019	.000000	.0025
II	-.0173	.0107	.000048	.00324	-.0054	-.0016	.000000	.0018
III	-.0285	.0377	-.000392	.01002	-.0209	-.0047	.000000	.0046
IV	-.0201	.0189	.000285	.00450	-.0070	-.0022	.000000	.0026
V	-.0080	.0077	.000334	.00334	-.0055	-.0013	.000000	.0023
IHSG								
I	-.0401	.0455	.000316	.00917	-.0148	-.0040	.000530	.0051
II	-.0166	.0114	.000009	.00325	-.0052	-.0015	.000000	.0019
III	-.0296	.0421	-.000528	.01039	-.0212	-.0056	.000000	.0038
IV	-.0223	.0149	.000331	.00445	-.0223	-.0019	.000000	.0028
V	-.0090	.0088	.000376	.00333	-.0048	-.0015	.000149	.0024

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Tabel 4.1 menjelaskan statistik deskriptif dari kedua pasar saham pada seluruh periode. Dari tabel 4.1, dapat dilihat bahwa pada ISSI, rata-rata return terkecil berada pada periode III (-0,039%) dengan nilai dan rata-rata return tertinggi berada pada periode V (0,033%). Pada periode III, rata-rata returnnya merupakan negative. Hal yang sama, juga terjadi pada IHSG dimana rata-rata return terkecil berada pada periode III (-0,052%) dan rata-rata return tertinggi berada pada periode V (0,037%). Pada periode III, rata-rata returnnya merupakan negative. Untuk melihat volatilitas return ISSI dan IHSG, dapat dilihat melalui nilai standar deviasinya. Semakin besar nilai standar deviasi menandakan bahwa volatilitas return yang semakin besar pula. Secara keseluruhan, volatilitas ISSI dan IHSG relative berubah-ubah pada tiap periode penelitian. Pada periode I dan II, volatilitas keduanya memiliki penurunan yang relative sedikit. Kemudian, pada periode III, volatilitas dari kedua pasar saham memiliki peningkatan yang sangat signifikan, dikarenakan adanya pergerakan return pada kedua pasar saham yang sangat ekstrim. Pada periode IV, volatilitasnya mengalami pergerakan yang signifikan namun dengan arah yang berlawanan, yaitu menurun, hingga pada periode V, volatilitasnya kembali menurun. Secara spesifik, ISSI memiliki volatilitas yang lebih rendah dibanding IHSG pada periode II dan III. Pada periode I, IV, dan V, IHSG memiliki volatilitas yang

lebih rendah dibanding ISSI. Namun, pada periode IV dan V, perbedaan volatilitas antara kedua pasar saham relative sangat sedikit, dan cenderung hampir sama.

Tabel 4.2 menjelaskan statistik deskriptif terkait dengan distribusi probabilitas dari data return ISSI dan IHSG secara menyeluruh. Pada tabel 4.2 terdapat nilai standar deviasi, kurtosis, dan skewness. Dalam distribusi probabilitas, data yang baik untuk diteliti adalah data yang terdistribusi dengan normal. Data yang terdistribusi dengan normal memiliki nilai standar deviasi, kurtosis, dan skewness 1, 3, dan 0 secara berurutan.

Tabel 4.2: Statistik Deskriptif Distribusi Probabilitas Indeks Saham ISSI dan IHSG

Periode	Standar Deviasi	Kurtosis	Skewness
ISSI	.0445	4.1770	-1.2104
IHSG	.0467	4.2249	-1.1372

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Gambar 4.2: Distribusi Probabilitas Indeks ISSI

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Gambar 4.3: Distribusi Probabilitas Indeks IHSG

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Pada Tabel 4.2, dijelaskan bahwa ISSI memiliki nilai standar deviasi, kurtosis, dan *skewness* 0,0445, 4,1770, dan -1,2104 secara berurutan, sedangkan IHSG memiliki nilai standar deviasi, kurtosis, dan *skewness* 0,0467, 4,2249, dan -1,1372 secara berurutan. Baik ISSI dan IHSG, memiliki kurtosis yang lebih dari 3, sehingga dapat dikatakan leptokurtic, yaitu memiliki ciri-ciri puncak yang lebih tipis dari distribusi normal dan memiliki ekor yang tebal dan berat (lihat gambar 4.2 dan 4.3). Karakteristik demikian mengindikasikan bahwa probabilitas dari return yang fluktuatif lebih mungkin terjadi. Dengan karakteristik yang demikian, maka return ISSI dan IHSG tidak mengikuti kaidah distribusi normal. Sejalan dengan Cao et al (2015), return ISSI dan IHSG memiliki karakteristik data yang tidak normal dan berpotensi bersifat fraktal. Hal ini sangat berkaitan dengan pengujian efisiensi pasar saham yang selama ini menggunakan pengujian yang bersifat linear.

4.2. Pengujian Efisiensi Pasar dengan MF-DFA

Pertama-tama, berdasarkan persamaan 3.2, return saham harian dari tiap periode penelitian (periode I – V) diinput ke dalam fungsi kumulatif dari selisih return harian dan rata-ratanya. Masing-masing nilai kumulatif dari fungsi yang sudah terbentuk kemudian disebut sebagai profil x dan akan digunakan sebagai variable utama pada *time series* yang akan dikalkulasikan. Kemudian, panjang data return *time series* dari tiap periode penelitian yang berupa N akan dibagi ke dalam jumlah segmen yang panjangnya sama menjadi $2N_s$ sebagaimana pada persamaan 3.3 dan 3.4

Generalized Hurst Exponent merupakan nilai eksponen perilaku *scaling* pada pasar di tingkat fluktuasi orde ke q . Semakin besar nilai q , menunjukkan tingkat fluktuasi yang lebih besar. Nilai *generalized hurst exponent* hanya berada pada data yang bersifat multifraktal, dikarenakan dibutuhkan lebih dari satu nilai eksponen *scaling* untuk menjelaskan dinamika yang terjadi. Berbeda dengan data yang bersifat unifraktal atau monofraktal, maka hanya terdapat satu eksponen saja (Mandelbrot, 2001). Dengan demikian, untuk mengetahui apakah pasar saham bersifat multifraktal, dapat dilakukan dengan melihat nilai *generalized hurst exponent* yang dependen terhadap perubahan orde q . Orde q melambangkan fluktuasi lokal pada *time series*. Jika seluruh nilai *generalized hurst exponent* bernilai konstan terhadap orde q , maka data *time series* bersifat unifraktal atau monofraktal. Sifat unifraktal atau monofraktal menurut Ihlen (2012) pada *time series* disebabkan oleh tidak adanya fluktuasi lokal ekstrim pada *time series* sehingga data akan terdistribusi normal, yang artinya penelitian menggunakan metode MF-DFA menjadi tidak relevan. Berbeda dengan metode DFA pada monofraktal yang tidak memiliki fluktuasi lokal, maka perhitungan dapat dilakukan hanya dengan melihat satu nilai varians yang merupakan momen statistik ke-2 yang terdistribusi normal. Sedangkan return saham sebagaimana dijelaskan sub-bab sebelumnya memiliki sifat ditribusi yang tidak normal, sehingga merupakan hal yang mustahil untuk meneliti return saham tanpa metode berbasis multifraktal, dalam hal ini MF-DFA.

Pada penelitian ini, nilai *generalized hurst exponent* bersifat dependen terhadap perubahan orde q baik pada ISSI maupun IHSG di seluruh periode penelitian (lihat gambar 4.4, gambar 4.5 dan tabel 4.3). Nilai *generalized hurst exponent* memiliki nilai yang terus berubah dengan signifikan seiring dengan perubahan orde q . Pada grafik juga terlihat bahwa *generalized hurst exponent* merupakan fungsi menurun dari perubahan orde q . Sebagaimana penjelasan sebelumnya, jika nilai *generalized hurst exponent* dependen terhadap perubahan orde q , maka pasar saham bersifat multifraktal, sebaliknya, jika nilai *generalized hurst exponent* tidak berubah seiring perubahan orde q maka akan bersifat unifraktal atau monofraktal.

Dengan demikian, pada penelitian ini, dapat dikatakan data *time series* berupa return indeks ISSI dan IHSG di Indonesia selama periode penelitian bersifat multifraktal, sehingga penelitian menggunakan metode MF-DFA menjadi relevan. Penemuan ini sejalan dengan Buoiyour et al (2018), Ali et al (2018), dan Choi (2021) yang memvalidasi bahwa pasar saham memiliki karakteristik multifraktal. Ali et al (2018) dan Mensi et al (2018) juga menyatakan bahwa ISSI memiliki karakteristik multifraktal, sehingga metode analisis efisiensi pasar dengan model linear tidak disarankan.

Tabel 4.3: Nilai Generalized Hurst Exponents Indeks Saham ISSI dan IHSG Periode I – V

Orde q	Periode										
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
ISSI						IHSG					
-5	0.7132	0.5957	1.3096	0.8568	0.4282	0.7361	0.6933	1.3093	0.8074	0.6288	
-4	0.6965	0.5795	1.2816	0.8396	0.4250	0.7190	0.6761	1.2786	0.7894	0.6172	
-3	0.6776	0.5596	1.2435	0.8183	0.4217	0.6991	0.6544	1.2363	0.7677	0.6043	
-2	0.6571	0.5353	1.1896	0.7920	0.4183	0.6762	0.6269	1.1765	0.7419	0.5901	
-1	0.6353	0.5064	1.1106	0.7601	0.4147	0.6509	0.5928	1.0903	0.7120	0.5742	
0	0.6126	0.4737	0.9923	0.7231	0.4105	0.6235	0.5529	0.9680	0.6788	0.5570	
1	0.5887	0.4390	0.8355	0.6833	0.4053	0.5944	0.5107	0.8156	0.6444	0.5391	
2	0.5641	0.4046	0.6847	0.6437	0.3988	0.5649	0.4705	0.6722	0.6111	0.5218	
3	0.5396	0.3730	0.5750	0.6072	0.3913	0.5366	0.4358	0.5683	0.5810	0.5064	
4	0.5167	0.3455	0.5024	0.5755	0.3831	0.5111	0.4074	0.4996	0.5548	0.4933	
5	0.4963	0.3226	0.4538	0.5491	0.3747	0.4892	0.3847	0.4533	0.5329	0.4824	

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Gambar 4.4: Grafik *Generalized Hurst Exponent* Indeks ISSI Periode I – V

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Gambar 4.5: Grafik *Generalized Hurst Exponent* Indeks IHSG Periode I – V

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Multifraktalitas pada return saham merupakan indikator yang penting. Menurut Ali et al (2018), semakin kuat tingkat multifraktal pada return saham, menandakan bahwa return saham semakin tidak terdistribusi dengan normal. Distribusi yang tidak normal tersebut disebabkan oleh tingkat frekuensi probabilitas dari nilai ekstrim yang cukup tinggi (Ali et al, 2018).

Tingkat multifraktalitas dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan melihat nilai Δh yang diperoleh dari tabel 4.3 dengan mencari selisih $h(q_{max})$ dengan $h(q_{min})$. Nilai Δh tidak memiliki batas maksimum dikarenakan tingkat multifraktalitas dari sebuah data tidak ada batasannya atau bersifat infinitive (Mandelbrot). Semakin besar nilai Δh , maka menandakan semakin besar tingkat multifraktalitas. Tingkat multifraktalitas yang lebih besar mengindikasikan adanya tingkat distribusi return yang sangat ekstrim dengan probabilitas yang tinggi. Dengan kondisi demikian, akan menciptakan abnormal return yang nantinya akan membuat efisiensi pasar semakin inefisien.

Tabel 4.4: Tingkat Multifraktalitas Indeks Saham ISSI dan IHSG Periode I - V

Periode	Δh	
	ISSI	IHSG
I	0.2170	0.2469
II	0.2732	0.3086
III	0.8558	0.8560
IV	0.3077	0.2746
V	0.0535	0.1463

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Gambar 4.6: Grafik Tingkat Multifraktalitas Indeks Saham ISSI dan IHSG Periode I - V

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Dari tabel 4.4 dan gambar 4.6, terlihat bahwa secara keseluruhan, ISSI memiliki tingkat multifraktal yang lebih rendah daripada IHSG, kecuali pada periode IV, dimana IHSG memiliki tingkat multifraktalitas yang lebih rendah dibanding ISSI. Multifraktalitas dari kedua pasar saham mencapai puncaknya pada periode III dengan perubahan yang sangat signifikan dari periode II. Pada periode tersebut, kedua pasar saham memiliki tingkat multifraktalitas yang

sangat tipis selisihnya sehingga hampir berimbang. Kemudian, pada periode IV, tingkat multifraktalnya Kembali menurun hingga pada periode V. Dengan demikian, berdasarkan tingkat multifraktalnya, terdapat indikasi bahwa semakin banyak muncul nilai return yang ekstrim yang dimulai pada periode III dan IV. Indikasi tersebut berpotensi untuk menurunkan tingkat efisiensi pasar saham dikarenakan adanya abnormal return yang dapat diperoleh. Pada periode V, terdapat indikasi bahwa return saham baik pada ISSI maupun IHSG mengalami penurunan volatilitas yang ekstrim.

Tahap selanjutnya, untuk menguji secara final tingkat efisiensi pasar saham dan melihat perbandingannya, dapat dilakukan dengan menghitung nilai *Market Defficiency Measure* (MDM). Nilai MDM dihitung dengan menggunakan nilai *generalized hurst exponent* pada fluktuasi besar, yaitu pada saat $q = 5$ dan pada fluktuasi kecil, ketika $q = -5$, sebagaimana yang ditunjukkan pada persamaan 3.6. Nilai MDM yang semakin mendekati nilai nol menandakan bahwa pasar tersebut semakin efisien. Sebaliknya, nilai MDM yang semakin menjauh dari nilai nol menandakan bahwa pasar tersebut semakin tidak efisien.

Tabel 4.5: Nilai *Market Defficiency Measure* (MDM) Indeks Saham ISSI dan IHSG Periode I – V

Periode	ISSI		IHSG	
	Peringkat	MDM	Peringkat	MDM
I	1	0.1165	2	0.1233
II	1	0.1072	2	0.1152
III	1	0.3984	2	0.4138
IV	2	0.1536	1	0.1387
V	2	0.0985	1	0.0596

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Gambar 4.7: Grafik Tingkat Inefisiensi Indeks Saham ISSI dan IHSG Periode I-V

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Dengan melihat nilai MDM pada tabel 4.5 dan gambar 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi ISSI dan IHSG relative berubah seiring waktu, dengan arah semakin efisien. Pada periode I hingga periode II, kedua pasar saham memiliki peningkatan efisiensi yang semakin baik. Pada periode III, terjadi penurunan efisiensi dari kedua pasar saham dengan perubahan yang signifikan. Hingga pada periode IV dan V, kedua pasar saham Kembali membaik efisiensinya secara perlahan. Bahkan, tingkat efisiensi kedua pasar pada periode V dapat menjadi lebih baik dibandingkan sebelum periode III.

Secara spesifik, ISSI sebelum periode III memiliki efisiensi yang lebih baik dibandingkan IHSG. Pasca periode III, efisiensi ISSI menjadi lebih rendah dibandingkan IHSG. Namun, secara keseluruhan, efisiensi dari kedua pasar saham dari periode I hingga periode V menunjukkan bahwa pasar saham di Indonesia merupakan pasar yang efisien. Hal ini dikarenakan nilai MDM yang seluruhnya hampir mendekati nol, meski relative berubah-ubah (Ali et al, 2018). Penemuan atas hasil empiris ini sejalan dengan Rizvi et al (2014) yang menemukan bukti bahwa pasar saham di Indonesia merupakan salah satu pasar saham yang memiliki efisiensi yang baik dan dapat disandingkan efisiensinya dengan negara-negara maju di dunia.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Efisiensi pada pasar saham sangat menentukan bagaimana investor dapat melakukan alokasi asset dan manajemen risiko portofolio. Tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana kondisi efisiensi indeks saham ISSI dan IHSG sebagaimana bentuk naturalnya, yaitu dalam bentuk multifraktal. Kemudian, gambaran dari hasil penelitian ini, penulis harapkan dapat diaplikasikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pasar saham, seperti investor, regulator, hingga akademisi sesuai keperluan dari masing-masing pihak.

Penelitian ini telah menemukan bukti empiris bahwa pasar saham di Indonesia memiliki sifat natural yang berupa multifraktal, sehingga lebih pengujian efisiensinya akan lebih reliabel dengan menggunakan metode MF-DFA. Hal ini sesuai dengan Mensi et al (2018) yang menyatakan bahwa metode MF-DFA merupakan metode yang lebih akurat untuk menggambarkan kondisi pasar saham yang sebenarnya dibandingkan metode-metode terdahulu yang menjadi kurang relevan.

Penelitian ini menemukan bukti bahwa pada periode I dan II (periode normal), terjadi di Indonesia, baik indeks ISSI maupun IHSG memiliki tingkat efisiensi yang baik. Namun, Ketika memasuki periode III (Covid-19) dimana terjadi instabilitas keuangan dan ekonomi yang ekstrem, membuat efisiensinya menurun dengan signifikan. Hal ini sesuai dengan Jin (2016) bahwa pasar saham pada periode krisis akan mengalami penurunan efisiensi yang signifikan. Penurunan ini, salah satu kemungkinannya, berdasarkan Anagnostidis et al (2016), terdapat perilaku *herding behaviour* oleh *market agents* yang membuat adanya pergerakan harga abnormal dan berimplikasi pada inefisiensi pasar saham dengan signifikan. Pada periode IV (resesi ekonomi Covid-19), efisiensi pasar tetap bergerak kearah yang lebih efisien pada kedua pasar saham, namun ISSI menjadi lebih inefisien dibandingkan IHSG, meski tidak dalam perbedaan yang sangat signifikan. Hingga periode V, ISSI dan IHSG menjadi semakin efisien dibanding periode I dan II.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran akhir bahwa efisiensi yang baik dapat berlaku baik pada ISSI maupun IHSG, dikarenakan oleh faktor-faktor pendukung seperti kapitalisasi pasar, kinerja, tata Kelola dan pengungkapan perusahaan yang baik. Namun, Sebagian dari faktor-faktor tersebut sudah secara alamiah berada pada saham pada indeks ISSI sehingga potensi akan tingkat efisiensi yang lebih baik tentu lebih besar dibandingkan dengan IHSG.

Selain itu, jika melihat secara keseluruhan, baik indeks saham ISSI maupun IHSG, memiliki karakteristik efisiensi yang tidak jauh berbeda, meski pada periode tertentu ISSI lebih efisien dibandingkan IHSG, ataupun sebaliknya. Kemiripan karakteristik ini dikarenakan oleh kemiripan struktur emiten pada ISSI dan IHSG. Kemiripan dalam konteks ini diakibatkan oleh kumpulan saham syariah di Indonesia yang juga merupakan anggota dari indeks saham gabungan seluruh emiten yang terdaftar sebagai representasi indeks saham non-syariah (Ibrahim, 2015).

5.2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan atas kesimpulan yang didapat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- Pertama, dengan efisiennya ISSI dan IHSG, keduanya relative dapat menjadi pilihan investasi yang baik bagi investor. Namun, khusus ISSI, dimana memiliki efisiensi yang lebih rendah dibanding IHSG pada masa pasca resesi ekonomi, maka terdapat adanya peluang untuk mendapatkan abnormal return dibandingkan saham IHSG, meski tidak cukup signifikan. Sehingga, dengan demikian, indeks ISSI masih tetap dapat menjadi pilihan bagi investor dalam berinvestasi saham, terutama bagi investor muslim yang memiliki pertimbangan investasi yang sesuai syariah.
- Kedua, Perusahaan - perusahaan yang sudah terdaftar pada daftar efek syariah harus melakukan pembenahan perusahaan dengan tujuan meningkatkan efisiensi ISSI sebagai representasi pasar saham syariah. Pembenahan tersebut dapat berupa peningkatan kinerja perusahaan, perbaikan tata Kelola perusahaan hingga laporan pengungkapan perusahaan yang lebih baik. Manfaat yang diperoleh dari pembenahan terhadap perusahaan guna meningkatkan efisiensi pasar saham syariah dapat berupa peningkatan jumlah investor yang tertarik terhadap investasi saham syariah. Dengan demikian, atas peningkatan jumlah investor tersebut, juga dapat membantu meningkatkan citra ekonomi dan keuangan syariah agar dapat lebih berkembang dari sebelumnya.
- Ketiga, dikarenakan tidak adanya indeks saham yang dapat merepresentasikan saham dari perusahaan-perusahaan yang tidak lolos seleksi saham syariah, maka regulator dan pengelola bursa disarankan untuk mempertimbangkan membentuk indeks saham yang dapat mencerminkan saham dari perusahaan-perusahaan tersebut.
- Keempat, metode yang digunakan untuk menguji efisiensi pasar disarankan menggunakan metode berbasis multifraktal, agar hasilnya dapat menjadi lebih reliabel. Selain itu, dikarenakan penelitian ini hanya menguji efisiensi dalam bentuk *weak-form*, maka akan lebih baik jika penelitian selanjutnya melakukan pengujian efisiensi *semi-strong-form* dan *strong-form*.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Dikarenakan adanya keterbatasan berupa tidak adanya indeks saham yang benar-benar merefleksikan saham-saham non-syariah dalam konteks saham yang memang tidak mematuhi aturan syariah pada pasar saham di Indonesia, maka dapat menjadi tantangan tersendiri untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, penelitian tetap dapat dilakukan dengan melakukan kalkulasi indeks saham tersebut secara independent. Namun, untuk metode dalam kalkulasi indeks tersebut tentu masih banyak faktor yang harus dipertimbangkan.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, N., Arshad, S., & Rizvi, S. (2016). Do Islamic stock indices perform better than conventional counterparts? An empirical investigation of sectoral efficiency. *Review Of Financial Economics*, 31, 108-114. <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2016.06.003>
- Ali, S., Shahzad, S., Raza, N., & Al-Yahyaee, K. (2018). Stock market efficiency: A comparative analysis of Islamic and conventional stock markets. *Physica A: Statistical Mechanics And Its Applications*, 503, 139-153. doi: 10.1016/j.physa.2018.02.169
- Anagnostidis, P., Varsakelis, C., & Emmanouilides, C. (2016). Has the 2008 financial crisis affected stock market efficiency? The case of Eurozone. *Physica A: Statistical Mechanics And Its Applications*, 447, 116-128. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2015.12.017>
- Are Markets Efficient?*. The University of Chicago Booth School of Business. (2021). Retrieved 21 December 2021, from <https://www.chicagobooth.edu/review/are-markets-efficient>.
- Arshad, S., Rizvi, S., Ghani, G., & Duasa, J. (2021). *Investigating stock market efficiency: A look at OIC member countries*. Retrieved 21 December 2021, from.
- Bondarenko, P. 5 of the World's Most Devastating Financial Crises. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/list/5-of-the-worlds-most-devastating-financial-crises>
- Bouoiyour, J., Selmi, R., & Wohar, M. (2018). Are Islamic stock markets efficient? A multifractal detrended fluctuation analysis. *Finance Research Letters*, 26, 100-105. doi: 10.1016/j.frl.2017.12.008
- Bureau of Labor Statistics. (2021). *The Employment Situation – April 2020*. Bureau of Labor Statistics.
- Bursa Efek Indonesia. (2021). Retrieved 21 December 2021, from <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/>.
- Bursa Efek Indonesia. *Indeks Saham*. <https://www.idx.co.id/produk/indeks/>
- Choi, S. (2021). Analysis of stock market efficiency during crisis periods in the US stock market: Differences between the global financial crisis and COVID-19 pandemic. *Physica A: Statistical Mechanics And Its Applications*, 574. doi: 10.1016/j.physa.2021.125988
- Claessens, S., Dasgupta, S., & Glen, J. (1995). Return Behavior in Emerging Stock Markets. *The World Bank Economic Review*, 9(1), 131-151. <https://doi.org/10.1093/wber/9.1.131>
- Darmadji, T. & Hendy, M. F., (2001), *Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Dewandaru, G., Masih, R., Bacha, O., & Masih, A. (2021). *Developing trading strategies based on fractal finance: An application of MF-DFA in the context of Islamic equities*. Retrieved 21 December 2021, from.
- Eichengreen, B., (2014). *Hall of Mirrors: The Great Depression, The Great Recession, and the Uses-and Misuses-of History*. Oxford: Oxford University Press

- Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *The Journal Of Finance*, 25(2), 383. doi: 10.2307/2325486
- Fama, E. (1991). Efficient Capital Markets: II. *The Journal Of Finance*, 46(5), 1575-1617. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1991.tb04636.x>
- Fama, E. & Louis, C. G., (1996)., *Intermediate Financial Management* (5th ed.). USA: Dryden Press.
- Füss, R. (2005). Financial Liberalization and Stock Price Behaviour in Asian Emerging Markets. *Economic Change And Restructuring*, 38(1), 37-62. <https://doi.org/10.1007/s10644-005-4522-6>
- Garraty, John A., (1986). *The Great Depression*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Han Kim, E., & Singal, V. (2000). Stock Market Openings: Experience of Emerging Economies. *The Journal Of Business*, 73(1), 25-66. <https://doi.org/10.1086/209631>
- Ihlen, E. (2012). Introduction to Multifractal Detrended Fluctuation Analysis in Matlab. *Frontiers In Physiology*, 3. <https://doi.org/10.3389/fphys.2012.00141>
- Ini alasan utama di balik langkah Arab Saudi deklarasikan perang harga minyak - Page all.* kontan.co.id. (2021). Retrieved 21 December 2021, from <https://internasional.kontan.co.id/news/ini-alasan-utama-di-balik-langkah-arab-saudi-deklarasikan-perang-harga-minyak?page=all>.
- International Federation of Accountants. (2020). *Introduction to IPSAS*.
- International Monetary Fund. (2009). "World Economic Outlook – April 2009: Crisis and Recovery". Washington D.C.
- Jin, X. (2016). The impact of 2008 financial crisis on the efficiency and contagion of Asian stock markets: A Hurst exponent approach. *Finance Research Letters*, 17, 167-175. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.03.004>
- Keown, J. A., Petty, J. W., Titman, S., Martin, P., Martin, J. D. & Burrow, M. (2005). *Financial Management* (10th ed.). United States of America: Pearson International Education.
- Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. (2021). Retrieved 8 October 2021, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar-modal-syariah/Pages/kriteria-dan-penerbitan-daftar-efek-syariah.aspx>
- Lim, K., Brooks, R., & Kim, J. (2008). Financial crisis and stock market efficiency: Empirical evidence from Asian countries. *International Review Of Financial Analysis*, 17(3), 571-591. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.03.001>
- Mensi, W., Hamdi, A., & Yoon, S. (2018). Modelling multifractality and efficiency of GCC stock markets using the MF-DFA approach: A comparative analysis of global, regional and Islamic markets. *Physica A: Statistical Mechanics And Its Applications*, 503, 1107-1116. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.08.130>

- Mensi, W., Tiwari, A., & Yoon, S. (2017). Global financial crisis and weak-form efficiency of Islamic sectoral stock markets: An MF-DFA analysis. *Physica A: Statistical Mechanics And Its Applications*, 471, 135-146. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2016.12.034>
- Mishkin, F., Serletis, A., & Eakins, S. (2018). *Financial markets and institutions* (9th ed.). Pearson Education.
- O'Sullivan, A., & Sheffrin, S. (2007). *Economics*. Pearson/Prentice Hall.
- Ouatik El-Alaoui, A., Ismath Bacha, O., Masih, M., & Asutay, M. (2018). Does low leverage minimise the impact of financial shocks? New optimisation strategies using Islamic stock screening for European portfolios. *Journal Of International Financial Markets, Institutions And Money*, 57, 160-184. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.07.007>
- Rizvi, S., Dewandaru, G., Bacha, O., & Masih, M. (2014). An analysis of stock market efficiency: Developed vs Islamic stock markets using MF-DFA. *Physica A: Statistical Mechanics And Its Applications*, 407, 86-99. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2014.03.091>
- Roeder, M. (2011). *The big mo*. London: Virgin.
- Saâdaoui, F. (2018). Testing for multifractality of Islamic stock markets. *Physica A: Statistical Mechanics And Its Applications*, 496, 263-273. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.12.118>
- Sari, P.K., & Fakhruddin. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*. 1 (2): 379. Definisi krisis ekonomi
- Shiller, R. (2003). From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance. *Journal Of Economic Perspectives*, 17(1), 83-104. <https://doi.org/10.1257/089533003321164967>
- Sidik, S. (2021). *Naik 56%, Jumlah Investor Pasar Modal RI Mencapai 3,88 juta*. CNBC Indonesia. Retrieved 21 December 2021, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210629153854-17-256818/naik-56-jumlah-investor-pasar-modal-ri-mencapai-388-juta>.
- Sukpitak, J., & Hengpunya, V. (2021). *Efficiency of Thai stock markets: Detrended fluctuation analysis*. Retrieved 21 December 2021
- Tiwari, A., Aye, G., & Gupta, R. (2019). Stock market efficiency analysis using long spans of Data: A multifractal detrended fluctuation approach. *Finance Research Letters*, 28, 398-411. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.06.012>
- Tumbuh signifikan, jumlah investor pasar modal capai 6,65 juta*. kontan.co.id. (2021). Retrieved 21 December 2021, from <https://investasi.kontan.co.id/news/tumbuh-signifikan-jumlah-investor-pasar-modal-capai-665-juta>.